

ETAPA DE DIAGNÓSTICO

Números racionales

Los **números racionales** son aquellos que pueden ser expresados como el cociente entre dos números enteros.

Existen dos maneras de escribir un mismo número racional: como fracción o en forma decimal; una y otra designan exactamente al mismo número. La expresión decimal de un número racional tiene un número finito de cifras decimales, o es periódica.

$$\frac{34}{9} = 3,777\dots = 3,\overline{7}$$

$$-\frac{13}{4} = -3,25$$

$$\frac{17}{6} = 2,8333\dots = 2,8\overline{3}$$

Al efectuar la división no exacta de dos números enteros, puede suceder que:

- el resto de la división sea cero; en ese caso el cociente es una expresión decimal con un número finito de cifras decimales (**expresiones decimales finitas**).

$$\frac{5}{2} = 5 : 2 = 2,5$$

$$\frac{9}{12} = 9 : 12 = 0,75$$

$$-\frac{12}{10} = -12 : 10 = -1,2$$

- el resto nunca se anule; necesariamente se repite y al repetirse también lo hacen las cifras decimales del cociente, determinando el período (**expresiones decimales periódicas**).

$$\frac{2}{3} = 2 : 3 = 0,\overline{6}$$

$$-\frac{10}{11} = -10 : 11 = -0,\overline{90}$$

$$\frac{16}{15} = 16 : 15 = 1,0\overline{6}$$

Para **transformar una expresión decimal periódica** en fracción, se escribe en el numerador de la misma el número decimal, sin la coma, menos la parte no periódica y en el denominador, tantos 9 como cifras decimales periódicas tenga la expresión, seguidos de tantos ceros como cifras decimales no periódicas contenga.

$$3,\overline{2} = \frac{32-3}{9} = \frac{29}{9}$$

$$3,\overline{15} = \frac{315-3}{99} = \frac{312}{99} = \frac{104}{33}$$

$$-15,\overline{83} = \frac{-1583-158}{90} = \frac{-1741}{90} = -\frac{1741}{90}$$

Actividad 1:

Clasificar los siguientes números decimales.

a. $3,2 =$

c. $1,24 =$

e. $1,1\overline{5} =$

g. $5,\overline{36} =$

b. $0,3 =$

d. $1,\overline{6} =$

f. $0,\overline{09} =$

h. $4,2\overline{6} =$

Actividad 2:

Pasar los números decimales de la actividad anterior a fracción.

Actividad 3:

Pasar las siguientes fracciones a números decimales.

a) $\frac{233}{100} =$

d) $\frac{11}{9} =$

b) $\frac{1}{3} =$

e) $\frac{23}{5} =$

c) $\frac{4}{5} =$

f) $\frac{3}{5} =$

TIPOS DE FRACCIONES:

• **FRACCIONES PROPIAS**

En este tipo de fracciones, el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo: $\frac{7}{9}, \frac{14}{19}, \frac{2}{5}, \frac{3}{4}$ son fracciones propias.

• **FRACCIONES IMPROPIAS**

En éstas el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo: $4/3; 21/19; 10/6$ son fracciones impropias.

• **FRACCIONES APARENTES**

Una fracción aparente es aquella que “finge” ser una fracción, y al simplificar tenemos un número entero. Por ejemplo: $\frac{5}{5} = 1; \frac{20}{4} = 5; \frac{6}{3} = 2$

FRACCIONES MIXTAS

Son aquellas fracciones que constan de una parte entera y una parte fraccionaria.

Por ejemplo: $5 \frac{4}{3}; 7 \frac{5}{7};$

¿CÓMO CONVERTIR FRACCIONES MIXTAS EN FRACCIONES IMPROPIAS?

1. Dejamos el mismo denominador de la fracción mixta.
2. Multiplicamos la parte entera por el denominador.
3. El numerador será la suma de la multiplicación anterior más el numerador del número mixto.

Para convertir fracciones impropias en mixtas:

Por ejemplo $\frac{7}{3}$ tenemos que dividir el numerador por el denominador, de allí resulta que el cociente es el número entero y el resto de la división es el nuevo numerador.

FRACCION IRREDUCIBLE

Una fracción es irreducible cuando ya no es posible reducirla (no es posible hacerla más pequeña en términos numéricos)

En general, una fracción no se puede reducir más cuando sus términos no tienen ningún divisor común excepto el 1.

Es bueno seguir un orden lógico para hallar una fracción irreducible:

1. Dividir sus términos (numerador y denominador) por los números primo 2, 3, 5, 7, etc mientras sea posible.
2. Pasar a dividir por el siguiente número primo hasta que no sea posible por más.

Por ejemplo, si la fracción que queremos reducir es $\frac{8}{16}$, dividimos por 2 y así sucesivamente hasta que ya no pueda ser dividido por ningún número primo.

$$\frac{8:2}{16:2} = \frac{4:2}{8:2} = \frac{2:2}{4:2} = \frac{1}{2}$$

Actividad 4: Representar gráficamente las siguientes fracciones. Clasificarlas (Propia, impropia, mixta, etc)

a) $\frac{2}{3} =$

c) $\frac{4}{3} =$

e) $\frac{5}{6} =$

b) $\frac{7}{5} =$

d) $2 \frac{2}{3} =$

f) $4 \frac{1}{2} =$

Actividad 5 – SUMAS Y RESTAS: Resolver las siguientes operaciones con fracciones:

1) $1 - \frac{1}{5} =$

5) $\frac{2}{4} - \frac{1}{8} =$

9) $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{2}{8} =$

13) $\frac{1}{2} : \frac{1}{6} =$

2) $\frac{1}{2} - \frac{1}{6} =$

6) $\frac{2}{4} - \frac{1}{6} =$

10) $\frac{3}{2} + \frac{2}{4} =$

3) $\frac{9}{10} - \frac{3}{10} =$

7) $\frac{1}{2} + \frac{2}{8} =$

11) $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} =$

4) $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} =$

8) $\frac{1}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{10} =$

12) $\frac{6}{4} : \frac{1}{6} =$

Potenciación

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{27}$$

Labels: **EXONENTE** (3), **BASE** ($\frac{2}{3}$), **RESULTADO POTENCIA** ($\frac{8}{27}$)

La **potenciación** permite escribir en forma abreviada una multiplicación de factores iguales.

$$\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

$$\left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$$

$$\left(\frac{2}{5}\right)^1 = \frac{2}{5}$$

$$\left(\frac{2}{5}\right)^0 = 1$$

El sector pintado ocupa la novena parte del cuadrado.

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

Para obtener la potencia de una fracción, se debe calcular la potencia del numerador y la del denominador.

$$\left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{4^2}{3^2} = \frac{16}{9}$$

PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN

Producto de potencias de igual base

Para multiplicar dos potencias de igual base, se escribe la misma base y se suman los exponentes.

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^{1+2+3} = \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1^6}{2^6} = \frac{1}{64}$$

$$2^3 \cdot 2 = 2^{3+1} = 2^4 = 16$$

Cociente de potencias de igual base

Para dividir dos potencias de igual base, se escribe la misma base y se restan los exponentes.

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{35} : \left(\frac{2}{3}\right)^{33} = \left(\frac{2}{3}\right)^{35-33} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

$$7^{55} : 7^{54} = 7^{55-54} = 7^1 = 7$$

Potencia de otra potencia

Para calcular la potencia de otra potencia, se escribe la misma base y se multiplican los exponentes.

$$\left[\left(\frac{1}{3}\right)^2\right]^0 = \left(\frac{1}{3}\right)^{2 \cdot 0} = \left(\frac{1}{3}\right)^0 = 1$$

$$\left(2^2\right)^3 = 2^{2 \cdot 3} = 2^6 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 64$$

¡Ojo! IMPORTANTE

Una fracción representa también un cociente (o división)
 $\frac{2}{3} = 2 : 3$

Propiedad distributiva de la potenciación respecto al producto y al cociente.

La potenciación es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división.

$$\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{9} = \frac{1}{9}$$

$$\left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{2^3}{5^3} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{5 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{8}{125}$$

también utilizar la propiedad distributiva

Radicación

La **radicación** es la operación inversa a la potenciación. Para obtener la raíz de una fracción, se debe calcular la raíz del numerador y la del denominador:

$$\sqrt{\frac{64}{25}} = \frac{\sqrt{64}}{\sqrt{25}} = \frac{8}{5}$$

$$\sqrt{\frac{16}{81}} = \frac{4}{9} \text{ porque } \left(\frac{4}{9}\right)^2 = \frac{16}{81} \quad \sqrt{\frac{1}{27}} = \frac{1}{3} \text{ porque } \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$$

La potenciación y la radicación de fracciones cumplen las mismas propiedades que para los números naturales.

PROPIEDADES DE LA RADICACIÓN

- **Propiedad distributiva de la raíz respecto al producto y al cociente**

La radicación es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división.

$$\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \frac{2}{3} \quad \sqrt{25 \cdot \frac{9}{4}} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{\frac{9}{4}} = 5 \cdot \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = 5 \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{2}$$

- Para multiplicar o dividir raíces de igual índice, se escribe una raíz con el mismo índice y con el radicando igual a la multiplicación o división de los radicandos dados.

$$\sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \quad \sqrt[3]{32} : \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{32 : 4} = \sqrt[3]{8} = 2$$

Actividad 6

(A) Resuelvan las siguientes potencias.

a. $\left(\frac{1}{5}\right)^2 = \boxed{\quad}$

b. $\left(\frac{1}{3}\right)^4 = \boxed{\quad}$

c. $\left(\frac{2}{7}\right)^2 = \boxed{\quad}$

d. $\left(\frac{3}{2}\right)^3 = \boxed{\quad}$

(B) Resuelvan las siguientes raíces.

a. $\sqrt{\frac{64}{81}} = \boxed{\quad}$

b. $\sqrt{\frac{16}{121}} = \boxed{\quad}$

c. $\sqrt[3]{\frac{125}{64}} = \boxed{\quad}$

d. $\sqrt[5]{\frac{32}{243}} = \boxed{\quad}$

Operaciones combinadas

Para resolver una operación combinando las operaciones estudiadas, pueden seguir estos pasos.

1. Se separa en términos.
2. Se resuelven los cálculos que están dentro de los paréntesis.
3. Se resuelven las potencias y raíces.
4. Se resuelven las multiplicaciones y divisiones.
5. Se resuelven las sumas y restas.

$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \sqrt{\frac{1}{4}} \cdot 2 + \frac{7}{5} : \frac{3}{5} &= \\ \frac{4}{9} + \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{7}{5} : \frac{3}{5} &= \\ \frac{4}{9} + 1 + \frac{7}{3} &= \\ = \frac{34}{9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{9}{121}} \cdot 11 - \frac{5}{6}\right) : \frac{25}{6} &= \\ \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \frac{13}{6} : \frac{25}{6} &= \\ \frac{9}{25} + \frac{13}{6} : \frac{25}{6} &= \\ \frac{9}{25} + \frac{13}{25} &= \\ = \frac{22}{25} \end{aligned}$$

Actividad 7

Resuelvan las siguientes operaciones combinadas.

a. $\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{2}{5} - \frac{2}{15} =$

d. $\sqrt{\frac{25}{121}} \cdot \frac{11}{4} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 =$

b. $\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}\right) \cdot \left(\frac{54}{5} - \frac{12}{5} \cdot \frac{9}{4}\right) =$

e. $\left(\frac{12}{4} \cdot \frac{5}{24}\right)^2 + \sqrt[3]{\frac{27}{64}} =$

c. $\frac{5}{2} + \frac{10}{6} : \frac{15}{12} - \frac{1}{3} =$

f. $\frac{5}{9} + \sqrt[4]{\frac{1296}{256}} \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^2 =$

Actividad 8

Resuelvan.

a. $\sqrt{\frac{1}{4}} \cdot \sqrt{\frac{4}{36}} + \frac{5}{12} \cdot \frac{18}{5} =$

c. $\sqrt{\frac{25}{9}} \cdot \frac{9}{25} + \frac{6}{10} - \frac{6}{5} : \frac{12}{10} =$

b. $\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{3} \cdot \frac{6}{15} \cdot 2 + \sqrt{\frac{9}{16}} =$

d. $\frac{27}{2} : \frac{15}{4} - \frac{35}{5} \cdot \frac{10}{24} =$

e. $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)^2 : \frac{1}{4} - \sqrt{\frac{9}{4}} + \frac{1}{5} =$

h. $\sqrt{\frac{16}{25}} + \frac{7}{2} : \frac{14}{4} \cdot 13 - \sqrt{\frac{49}{5^2}} =$

f. $\sqrt{\frac{2}{5} + \frac{6}{25}} \cdot \frac{1}{2} + \sqrt[3]{\frac{27}{8}} - \frac{2^3}{5} =$

i. $\sqrt{2 \cdot \frac{18}{25}} + \sqrt{1 + \frac{21}{100}} - \frac{3}{5} =$

g. $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{1}{13} + \frac{2}{3} - \sqrt[3]{\frac{125}{1000}} =$

j. $\sqrt[3]{\frac{3}{2} \cdot \frac{9}{4}} + \sqrt[4]{81} - \left(\frac{1}{4}\right)^2 =$

Operaciones con expresiones decimales

Aproximación

Para aproximar por redondeo a una cifra decimal determinada hay que observar la cifra decimal siguiente:

- Si es mayor o igual que 5, se suma uno a la cifra considerada y se eliminan el resto de las cifras.
0,27 aproximado a los décimos es 0,3.
- Si es menor que 5, la cifra considerada se deja igual y se eliminan el resto de las cifras.
0,24 aproximado a los décimos es 0,2

Actividad 9

Resuelvan los siguientes cálculos.

a. $6,25 + 8,73 =$

b. $5 + 3,807 =$

c. $39,06 + 15,41 =$

d. $15,097 + 3,809 =$

e. $7 - 4,519 =$

f. $12,07 - 10,28 =$

g. $20,08 - 19,19 =$

h. $3,21 + 4 - 6,17 =$

i. $8,12 + 3,15 - 7,01 =$

j. $11,03 - 8,25 - 1,7 =$

Actividad 10. Aproximar por redondeo a la décima los decimales obtenidos anteriormente.

Operaciones combinadas con números decimales

1. Se separa en términos
2. Se convierten las expresiones decimales a fracción.
3. Se resuelven los paréntesis/ Se aplica la propiedad distributiva.
4. Se resuelven las potencias y raíces.
5. Se resuelven las multiplicaciones y divisiones. Luego las sumas y restas, y se simplifica

$$\begin{aligned} & \frac{3}{2} \cdot \left(1,2 + \frac{3}{5}\right) - \sqrt{1,21} = \\ & \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{12}{10} + \frac{3}{5}\right) - \sqrt{\frac{121}{100}} = \\ & \frac{3}{2} \cdot \frac{18}{10} - \sqrt{\frac{121}{100}} = \\ & \frac{3}{2} \cdot \frac{18}{10} - \frac{11}{10} = \\ & \frac{27}{10} - \frac{11}{10} = \frac{8}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 2,5 \cdot \left(\frac{3}{2} + 0,8\right) - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \\ & \frac{5}{2} \cdot \left(\frac{3}{2} + \frac{4}{5}\right) - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \\ & \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} + \frac{5}{2} \cdot \frac{4}{5} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \\ & \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} + \frac{5}{2} \cdot \frac{4}{5} - \frac{9}{4} = \\ & \frac{15}{4} + \frac{20}{10} - \frac{9}{4} = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

Actividad 11

Resuelvan los siguientes cálculos.

a. $(0,62 - \frac{1}{5})^2 =$

g. $\sqrt[4]{0,0001} : \frac{3}{20} + 1,2 - \frac{14}{3} \cdot \frac{2}{5} =$

b. $\sqrt{\frac{12}{10} \cdot 0,3} =$

h. $(\frac{1}{3} + \frac{1}{5})^2 : \sqrt{2,25} + \frac{5}{9} - \frac{4}{90} =$

c. $1,3^2 - 1,1^2 =$

i. $\sqrt[3]{(\frac{1}{2})^3} + 3,2 - (0,1^2 + \sqrt{0,04}) =$

d. $0,2^3 + \sqrt{\frac{1}{64}} =$

j. $(\sqrt{\frac{4}{25}} + 0,5^2) : 1,69 + \frac{5}{26} =$

e. $\frac{1}{3} + \sqrt{0,25} - 0,5^2 =$

k. $(\sqrt{0,64^2} + \sqrt[3]{\frac{1}{8}} - \frac{4}{5}) : 34 =$

f. $\sqrt[3]{0,05 + 0,075} \cdot \frac{6}{5} + \frac{9}{10} =$

l. $(\sqrt{0,01} + \sqrt{0,25})^2 \cdot \frac{1}{2} + 0,12 =$

NOTACIÓN CIENTÍFICA

Cuando trabajan con números muy grandes o muy pequeños, los científicos, matemáticos e ingenieros usan notación científica para expresar esas cantidades. La notación científica es una abreviación matemática, basada en la idea de que es más fácil leer un exponente que contar muchos ceros en un número. Números muy grandes o pequeños necesitan menos espacio cuando son escritos en notación científica porque los valores de posición están expresados como potencias de 10. Cálculos con números largos son más fáciles de hacer cuando se usa notación científica.

Formato de la Notación Científica

La forma general de un número en notación científica es $a \times 10^n$, donde $1 \leq a < 10$ y n es un entero.

Debemos poner mucha atención a esas convenciones para escribir correctamente en notación científica. Veamos algunos ejemplos:

Número	¿Notación Científica?	Explicación
1.85×10^{-2}	sí	$1 \leq 1.85 < 10$ -2 es un entero
$1.083 \times 10^{\frac{1}{2}}$	no	$\frac{1}{2}$ no es un entero
0.82×10^{14}	no	0.82 no es ≥ 1
10×10^3	no	10 no es < 10

Actividad 12. ¿Cuál de los siguientes números está escrito en el formato de notación científica?

- A) $4.25 \times 10^{0.08}$ B) 0.425×10^7 C) 42.5×10^5 D) 4.25×10^6

Cambiando de Forma Decimal a Notación Científica

Poner mucha atención al exponente de la notación científica y la posición del punto decimal en la notación estándar

Números Grandes		Números Pequeños	
Notación Decimal	Notación Científica	Notación Decimal	Notación Científica
500.0	5×10^2	0.05	5×10^{-2}
80,000.0	8×10^4	0.0008	8×10^{-4}
43,000,000.0	4.3×10^7	0.00000043	4.3×10^{-7}
62,500,000,000.0	6.25×10^{10}	0.000000000625	6.25×10^{-10}

ACTIVIDAD 13

- La población del mundo se estima en 6,800,000,000 personas. ¿Cuál de las siguientes respuestas expresa correctamente este número en notación científica?

- A) 7×10^9 B) 0.68×10^{10} C) 6.8×10^9 D) 68×10^8

- Reescribe 1.57×10^{-10} en notación decimal.

- A) 15,700,000,000 B) 0.000000000157 C) 0.0000000000157 D) 157×10^{-12}

Actividad 14

Convierte de notación científica a en notación decimal (no uses comas para separar las cifras)

$3.9 \times 10^4 = \underline{\hspace{2cm}}$ $8.43 \times 10^{-2} = \underline{\hspace{2cm}}$
 $2 \times 10^{-5} = \underline{\hspace{2cm}}$ $7 \times 10^6 = \underline{\hspace{2cm}}$
 $6.42 \times 10^8 = \underline{\hspace{2cm}}$ $9.521 \times 10^{-4} = \underline{\hspace{2cm}}$
 $5 \times 10^{-9} = \underline{\hspace{2cm}}$ $4.03 \times 10^7 = \underline{\hspace{2cm}}$
 $1.092 \times 10^{11} = \underline{\hspace{2cm}}$ $3.6 \times 10^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$

Actividad 15

Escribe en notación científica las siguientes cantidades

$7500000 = \underline{\hspace{1cm}} \times 10^{\square}$ $0.00001389 = \underline{\hspace{1cm}} \times 10^{\square}$
 $0.0009 = \underline{\hspace{1cm}} \times 10^{\square}$ $3900000000000 = \underline{\hspace{1cm}} \times 10^{\square}$
 $862000000000 = \underline{\hspace{1cm}} \times 10^{\square}$ $0.0000000213 = \underline{\hspace{1cm}} \times 10^{\square}$
 $0.00000053 = \underline{\hspace{1cm}} \times 10^{\square}$ $5720000000 = \underline{\hspace{1cm}} \times 10^{\square}$
 $940100 = \underline{\hspace{1cm}} \times 10^{\square}$ $0.000000000289 = \underline{\hspace{1cm}} \times 10^{\square}$

Multiplicando y Dividiendo Números Expresados en Notación Científica

Números que están escritos en notación científica pueden ser multiplicados y divididos fácilmente aprovechando algunas propiedades y reglas. Para multiplicar números en notación científica, primero multiplicamos los números que no son potencias de 10 (la a en $a \times 10^n$). Luego multiplicamos las potencias de 10 al sumar los exponentes. Esto producirá un nuevo número por una potencia de 10 diferente. Todo lo que tenemos que hacer es comprobar si este nuevo valor está en notación científica. Si no, lo convertimos.

Ejemplo	
Problema	$(3 \times 10^8)(6.8 \times 10^{-13})$
	$(3 \cdot 6.8)(10^8 \times 10^{-13})$ Reagrupar usando las Propiedades Comutativas y Asociativas
	$(20.4)(10^8 \times 10^{-13})$ Multiplicar los números
	20.4×10^{-5} Sumar los exponentes siguiendo la regla de los exponentes
	$2.04 \times 10^1 \times 10^{-5}$ Convertir 20.4 a notación científica
	$2.04 \times 10^{1+(-5)}$ Sumar los exponentes siguiendo la regla de los exponentes
Solución	2.04×10^{-4}

Actividad 16

Realice las siguientes multiplicaciones utilizando notación científica

- a) $2 \cdot 10^{10} \times 2.5 \cdot 10^4 =$
- b) $5 \cdot 10^{-6} \times 2 \cdot 10^9 =$
- c) $2.6 \cdot 10^7 \times 2 \cdot 10^3 =$
- d) $3 \cdot 10^6 \times 5 \cdot 10^4 =$
- e) $2 \cdot 10^8 \times 2 \cdot 10^4 =$
- f) $7 \cdot 10^4 \times 4 \cdot 10^2 =$
- g) $3 \cdot 10^8 \times 1.3 \cdot 10^3 =$
- h) $2 \cdot 10^{10} \times 7 \cdot 10^4 =$
- i) $6 \cdot 10^7 \times 2.2 \cdot 10^5 =$
- j) $2 \cdot 10^5 \times 5 \cdot 10^4 =$

Para dividir números en notación científica, también aplicamos las propiedades de los números y las reglas de los exponentes. Empezamos por dividir los números que no son potencias de 10 (la a en $a \times 10^n$). Luego dividimos las potencias de 10 al restar los exponentes. Esto producirá un nuevo número y una potencia de 10 diferente. Si no está ya en notación científica, lo convertimos.

Ejemplo	
Problema	$\frac{2.829 \times 10^{-9}}{3.45 \times 10^{-3}}$
	$\left(\frac{2.829}{3.45}\right)\left(\frac{10^{-9}}{10^{-3}}\right)$ <p>Reagrupar usando la Propiedad Asociativa</p>
	$(0.82)\left(\frac{10^{-9}}{10^{-3}}\right)$ <p>Dividir los números</p>
	$0.82 \times 10^{-9 - (-3)}$ <p>Restar los exponentes</p>
	0.82×10^{-6}
	$(8.2 \times 10^{-1}) \times 10^{-6}$ <p>Convertir 0.82 a notación científica</p>
	$8.2 \times 10^{-1+(-6)}$ <p>Sumar los exponentes</p>
Solución	8.2×10^{-7}

Evaluar $(4 \times 10^{-10})(3 \times 10^5)$ y expresar el resultado en notación científica.

- A) 1.2×10^{-4} B) 12×10^{-5} C) 7×10^{-5} D) 1.2×10^{-50}

Actividad 17

Realice las siguientes divisiones utilizando notación científica

- A. $5 \cdot 10^{10} : 2.5 \cdot 10^4 =$
- B. $8 \cdot 10^{-6} : 2 \cdot 10^9 =$
- C. $2.6 \cdot 10^7 : 2 \cdot 10^3 =$
- D. $3 \cdot 10^6 : 5 \cdot 10^4 =$
- E. $2 \cdot 10^{-9} : 2 \cdot 10^4 =$
- F. $7 \cdot 10^8 : 4 \cdot 10^{-2} =$
- G. $3 \cdot 10^8 : 1.3 \cdot 10^3 =$
- H. $2 \cdot 10^{10} : 7 \cdot 10^4 =$
- I. $6 \cdot 10^7 : 2.2 \cdot 10^5 =$
- J. $5 \cdot 10^{25} : 2 \cdot 10^{14} =$